

BASLAWISH TA'LIMDE 4 K MODELINEN PAYDALANIWDIŇ PEDAGOGIKALIQ QÁSÍYETLERÍ

Aytjanova Aygul Sarsengaliy qizi

Ájinyaz atındađı NMPI 1-kurs magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15015882>

Annotatsiya: Bul maqalada 4 K modeli jáne onıń strukturalıq bólimleri, baslanğısh tálim sistemasında 4 K modelinen paydalanıwdıń pedagogikalıq qásiyetleri hám de shárt-shárayatları hám pedagogikalıq processlerde onıń ámeliy áhmiyeti, sonıń menen birge, baslanğısh klass matematika sabaqları natıyjeliligini asırıwda 4 K modelinen paydalanıwdıń áhmiyeti haqqında sóz júritiledi.

Gilt sózler: zamanagóy tálim sisteması, baslanğısh tálim, XXI ásir kónlikpeleri, 4 K modeli, kommunikativlik, kollaborativlik, kritik (sın kózqarastan) pikirlew, kreativlik.

Bárshemizge belgili, baslanğısh tálim - oqıtıwshısı shaxs qalıplesiwiniń tiykarı esaplanadı. Sebebi bul dáwirinde bala ań astında álemdi ańgarıw, oyda sawlelendiriw hám bilimler tiykarın qayta tiklew máwsimi bolǵanı ushın da bólek itibar talap etedi. Mektep bosáǵasına qádem qoyar eken, bala óziniń oqıwshı ekenligini sezine baslaydı, tálim alıwǵa hám birinshi ustazına mehrdi tuyedi, ilim jolındaǵı kelesi nátiyjeler ushın háreket ete baslaydı. “4 K” modeli tálim sistemasına zamanagóy jantasıw bolıp, zamanagóy tálim sistemasında 4 K modelinen paydalanıwda oqıwshılardıń sın pikirlewge, óz pikirini erkin bayanlawǵa, baslanğısh klass oqıwshılarınıń hár tárepleme rawajlanıwına qaratılǵan bolıp, tórt tiykarǵı kompetensiyani óz ishine aladı.

Kollaborasiya - sheriklik bul toparda islew kónlikpesi. Tapsırmanı atqarıp atırǵanda oqıwshılardıń sheriklikte islewleri, birewdiń ideya hám pikirlerin qabıllaw, sonıń menen birge, óz pikirini qorgawǵa tiykarlanǵan, óz-ara sheriklik qılıw, nátiyjeli pikir almaslaw hám óz-ara qollap-quwatlaw kónlikpelerin úyreniwdi qalıplestiriw bolıp tabıladı.

Kommunikativlik - sawbetlesiw qábileti, oqıwshılar óz pikirlerini anıq hám ayqın ańlatıw, sawbetlesti tińlaw hám túsiniw, maǵlıwmattı jetkiziwde til qurallarınan ónimli paydalanıwdi úyreniw bolıp tabıladı.

Kreativ pikirlew - dóretiwshilik pikirlew insandı mashina hám jasalma intellekten ajıratıp turatuǵın jańalıq qılıw qábiletini rawajlandıradı. Oqıwshılar óz maqsetlerine erisiw ushın jańa jantasıwları qóllawdi úyreniwini, innovciyalıq sheshimlerdi islep shıǵıwdı hám mashqalalardı dóretiwshilik sheshiw kónlikpelerini rawajlandırıwdı názerde tutadı.

Sın pikirlew - sın pikirlew bul gárezsiz pikir júritetuǵın shaxs spatında basqalardıń pikirlerini ózlestirmew, mudamı óz pikirini iyelew hám olardı dáliller menen tastıyıqlaw, informaciyanı sın kózqarastan bahalaw, óz oy-pikirlerini qalıplestiriw kónlikpelerini rawajlandırıwdı óz ishine aladı. Baslanğısh tálimde oqıwshılardıń bul zárúrli kompetensiyaların rawajlandırıw búgingi zamanagóy tálim sistemasiniń tiykarǵı maqsetlerinen biri bolıp, oqıw procesini balalar ushın qızıqlı hám paydalı tárzde shólkemlestiriwge imkan jaratılıwın esapqa alsaq, mektepdegi hár bir sabaqtı oqıwshılar tek pán mazmunını ózlestiretuǵın emes, bálki gárezsiz bilim alatuǵın hám jeke qábiletlerini rawajlandıratin processge aylandırıwımız zárúr. Kollaborativlik, yaǵnıy sheriklikte oqıtıw

ideyası túrli mámleket ilimpazları, atap aytqanda, J. Xopkins universiteti professorı R. Slavin, Minnesotti universiteti professorları R. Jonson, D. Jonson, Koliforniya universiteti professorı Sh. Sharon tárepinen izertlew etilgen. Ótken ásirdeń 70-jıllarında J. Dyui sheriklikte oqıtıwda nátiyjelerdi aldınan anıqlaw, Ámeliy iskerlikti shólkemlestiriw ideyasın ilgeri súrgennen keyin, Ullı Britaniya, Kanada, Germaniya, Avstraliya, Niderlandiya, Yaponiya mámleketleri tálim mákemelerinde bul ideyalardı keń qollana baslaǵan.

Sheriklik pedagogıkası novator-pedagoglar (Sh. A. Amonashvili, S. N. Lisenko, V. F. Shatalov, E. N. Ilin hám basqalar) pedagogikalıq process qatnasıwshıları (oqıtıwshı hám oqıwshılar) arasında adamgershilik principine tiykarlanǵan óz-ara qatnaslardı qurawın aytıp ótedi. Sheriklik pedagogıkası ushın konseptual áhmiyetke iye qaǵıydalar ullı pedagoglar A. Avloniy, K. D. Ushinskiy, A. S. Makarenko, v. A. Suxomlinskiy, J. J. Russo, K. Rodjers hám basqalardıń pedagogikalıq qarawlarında óz ańlatpasın tapqan. Pedagogikalıq sheriklik ideyaları búgingi kúnde pedagogikalıq texnologiyalar mazmunına sińirilgen hám “XXI ásir tálimi konsepsiyası” tiykarın quraydı.

Sheriklikte oqıtıwdıń tiykarǵı ideyası - oqıw tapsırmaların tekǵana birgelikte orınlaw, bálki sheriklikte oqıw, úyreniw bolıp tabıladı. Sheriklikte oqıtıw hár bir oqıwshını kúndelik qızǵın intellektual miynetke, dóretiwshilik hám gárezsiz oylawǵa úyretiw, shaxs retinde sanalıq, gárezsizlikti tárbiyalaw, hár bir oqıwshıda jeke salawat sezimin payda etiw, óz kúshi hám qábiletine bolǵan isenimdi bekkemlew, oqıwda juwapkershilik sezimin qáiplestiriwdi názerde tutadı. Sheriklik ortalıǵın jaratıw metodıkası A. S. Makarenko tárepinen islep shıǵılǵan topardı rawajlandırıw teoriyası menen bekkem baylanıslı. Bul teoriyanıń mánisi insannıń shaxs spatında qáiplesewi hám rawajlanıwda topar (kollektiv) zárúrli orın tutıwına tiykarlanadı. Hár bir insan jámiyette jasaydı, iskerlik júrgizedi, basqa adamlar menen qatnaslarǵa kirisedi. Biziń pikirimizshe, topardıń dóretiwshilik potencialnan paydalanıw arqalı shaxsqa óz qábiletlerin ashıw, shaxs spatında kórinetuǵın bolıw múmkinshiligin beriw múmkin. Oqıwshı túrli jaǵdayda óz pikirin ózine isenimli aytadı, informaciyanı qıdıradı, alıńǵan maǵlıwmatlardı sanalı hám obiektiv bahalawdı úyrenedi.

Sonday eken, oqıwshıda baslamashılıq, optimizm, ózine isenim sıyaqlı jeke pazıyletler rawajlanadı, sherikliktegi óz-ara tásir qatnasıwshısınń subyektivligi oqıtıwshınıń klassta gruppada, topar, juplıq iskerligin shólkemlestiriw qábileti menen támiyinlenedi. Sheriklikte oqıtıwda oqıtıwshı fassilyatorǵa aylanadı, yaǵnıy járdemshi rolin oynaydı, gruppada baylanısın támiyinleydi, toparlar ara talqılaw ushın qolay ortalıq jaratılıwına úles qosadı. Sheriklikte hár bir oqıwshı tálim procesiniń tikkeley qatnasıwshısı bolıwı, biliw iskerlik túrlerin sanalı túrde tańlap alıwı, pikirlew iskerligi menen shuǵıllanıwı, óz pikirin erkin bayanlawǵa úyreniwi, múmkinshiliklerin ámelge asıra alıwı zárúr.

Tákirarlaw hám bekkemlew sabaqlarında kishi toparlarda islew processinde tálim alıwshılar bir-birine doslıq járdemin kórsetedi, ózlestiriwi tómenlew oqıwshılar dos sıpatında járdemdi sezim etedi, toparlar arasında saw báseki sezimi tuwıladı, bul olardı tabıslı iskerlikti qáiplestiriw ushın qolaylı psixologiyalıq ortalıq jaratadı. Bunday jaǵdaylarda oqıtıwshınıń roli tek muwapıqlastırıw, jol-joba, máslahát hám xoshametlewden ibarat. Sheriklik ortalıǵı qatnasıwshısı baylanıs dáwirinde jeke pikirin bayanlaw menen birge, ózgeler pikiri menen de esaplasadı, ózin basqaradı, ol yamasa bul maǵlıwmatlardı biliwi gruppada tabıslı alıp keliwi, kerisinshe, tapsırmalardı waqıtında atqarmaw jeńiliwge sebep bolıwın ámeliyatda kóredi,

oqıwshınıń juwapkershilik sezimi artadı. Intellektuallıq tartıs maydanı, qayırqomlıq hám isbilermenlik ortalığı qalıpleseı. Oqıtıwshı tapsırmalardı oqıwshılardıǵa bólistiriw waqıtında tap sol tárepke itibar beriwi, yaǵnıy tálim alıwshınıń qaysı tema yamasa tarawdı (awızsha sóylewi, jazba sóylewi, orfografiya) ózlestiriwde qıynalsa, sol baǵdardaǵı wazıypalardı tapsırırıw kerek. Baslanǵısh klass oqıwshılarınıń tákirarlaw hám bekkemlew sabaqlarında sherikliktegi oqıw ortalığın payda etiw oqıwshılardıń sın pikirlew dárejesin rawajlandıradı, olardıń jeke ósiwine járdem beredi, gárezsizligin rawajlantıradı, bul olardıń tabıslı sociallasıwında bahasız rol oynaydı, sonıń menen birge, oqıtıwshınıń ózin turaqlı dóretiwshilik izertlewde bolıwǵa úndeydı.

Tákirarlaw hám bekkemlew sabaqlarında 4 K modeliniń sheriklikte islew, yaǵnıy kolloborativ bólimi joqarı nátiyjelilikke iye. Oqıwshılardı sheriklikte oqıtıwdı payda etiwdiń bir neshe metodları ámeldegi: toparlarda oqıtıw (R. Slavin) da oqıwshılar teń sanlı eki gruppada ajratıladı. Hár eki gruppada birdey tapsırmanı atqaradı. Komanda aǵzaları oqıw tapsırmaların sheriklikte atqarıp, hár bir oqıwshı temadan názerde tutılǵan bilim, kónlikpe hám ilmiy tájriybelerdi ózlestiriwge itibardı qaratadı. R. Slavinning atap ótiwıshe, oqıwshılardı tapsırmalardı sheriklikte orınlaw ushın kórsetpe beriliwi jeterli emes. Oqıwshılardıń aktivligi az-azdan ósip barıp, pútkilley olardıń ózi basqaratuǵın ámeliy hám intellektual háreketine aylanadı; oqıtıwshı menen oqıwshı arasındaǵı baylanısta bolsa, sheriklik pozitsiyası ózgeshelikine iye boladı. Bahsli, mashqalalı jaǵday - insannıń iskerligi dáwirindegi pikirlew nátiyjesine baylanıslı bolıp, qalatuǵın quramalı jaǵdayǵa túsip qalıwı bolıp tabıladı. Bunday jaǵdayda ol hádiyse yamasa processke qanday anıqlama beriwdi bilmeydı. Bahsli, mashqalalı jaǵdaylar oqıwshılardıń intellektual kúshin zo'riqtiradi, ol jaǵdaydı anıqlastırıw ushın jollar izley baslaydı, qıyınshılıqlar menen to'qnasadi. Insan mashqala menen júzbe-júz (to'qnas) kelip ǵana pikirley baslaydı. Ózinde ámeldegi bilimler menen pikirlep ámeller atqara baslap, dárejege uyqas dárejedegi juwmaqlardı kele baslaydı. Oqıwshılar ózleri atqarǵan tapsırmalardı qanday etip atqarǵanlıǵın aytıp, túsindirip bere alıwları kerek. Mashqala sheshiw processindegi túsınbey qalǵan orınlarıdı óz sózleri menen ańlatpalap bere alıwı oqıtıwshı ushın zárúrli bolıp tabıladı. Nemis pedagogı Disterveg bıykarǵa “Noqobil oqıtıwshı haqıyqattı aytadı qóyadı, jaqsı oqıtıwshı bolsa, onı tabıwın uyreıtedi” dep aytǵan. Bul orında oqıtıwshınıń wazıypası tek temanı túsintirip beriw emes, máseleni tuwrı qoya biliwi, oqıwshılardı óz pánine qızıqtıra alıwı, onıń sezimlerin tınıshsız ete biliwi hám mashqalanı sheshiwde sherik retinde qatnasıwdan ibarat. Bala iskerligi erkin bolsa ol jaǵdayda shaxsqa húrmet sezimi payda boladı. Tartıs processinde oqıtıwshınıń oqıwshılar menen sherikligi balanı boysınıwshılıqtan, soqır-ko'rona boysınıwdan qutqaradı. Sabaq bir maqset tárepke qaratılǵan sherikliktiń birden-bir iskerligine aylanadı. Sheriklikte oqıtıwdıń “Birgelikte oqıymız” metodu 1987-jılı Minnesot universiteti professorleri D. Jonson, R. Jonsonlar tárepinen islep shıǵılǵan. Klass oqıwshıları 3-5 kisiden ibarat kishi toparlarǵa ajratıladı. Hár bir gruppada sabaqta orınlanıwı kerek bolǵan tapsırmanı málim bólegin atqaradı. Toparlar tapsırmalardıń tolıq atqarılıw nátiyjesinde oqıw materialınıń pútin ózlestiriliwine erisiledi.

Juwmaq ornında sonı aytıw múmkin, baslanǵısh klass sabaqlarında 4 K modelinen paydalanıw tómendegi nátiyjelerge alıp keledi: oqıwshınıń úyreniw procesin bayıtadı; oqıwshılardıǵa kognitiv (átirap -álem haqqındaǵı bilim sheńberin keńeytiw, bilw mútajliklerin

rawajlandiruv tálimi) informaciya beredi; oqiwshılarda materialdı úyreniwge qızıǵıwshılıq oyatadı; oqıwshılardıń óz jeke bilim hám dúnyaga kózqaraslardı qalıplestiriw múmkinshiliklerin keńeytiredi; informaciyanı óz-ara almaslaw natıyeliligin asıradı; oqıwshılarga ǵárezsiz turmısqa tayarlanıwları ushın zárúr bilimler beredi; hár qıylı mádeniyat jáne social-ekonomikalıq dárejedege toparlar arasında unamlı óz-ara qatnaslardı ilgeri súredi; sheriklik sonday jaǵday, tálım procesi subektleri birgelesip iskerlik etedi, doslıq, óz-ara járdem, jamátshilik júzege keledi. Sońıń nátiyjesinde jámiyet buyırtpası orınlanadı - básikege shıdamlı, sheriklikke say, túrli turmıslıq jaǵdaylarda mashqalalardı ańlap, olardı sheshiwge ózine isenimli, oylaw kúshine isenimli, toparda ǵárezsiz oy-pikirlerin ayta alatuǵın, óz pikir hám qarawların qorǵay alatuǵın, sawatlı kadrlardı tárbiya etemiz.

4 K modelinen ónimli paydalanıw keleshegimiz iyeleri bolǵan jetkinshekti hár tárepleme rawajlantirip ǵana qoymay, bálki zamanagóy jámiyetke tabıslı iykemlesiw ushın zárúr bolǵan kónlikpelerdi olarda qalıplestiriwge qaratilǵanı menen jáne de áhmiyetli bolıp tabıladı.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: learning objectives, 2017.
2. Framework for 21st Century Learning. The Partnership for 21st Century Learning, 2015.
3. UNESCO. School and teaching practices for twenty-first century challen GES: lessons from the Asia-Pacific region, regional synthesis report, 2016.
4. Care E., Kim H., Vista A., Anderson K. Education system alignment for 21st century skills: focus on assessment. – Brookings institution, 2018.

INNOVATIVE
ACADEMY